

KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHLARIDA SARALAB OLISH. TAHLILLAR VA NATIJALAR

Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

obidjoni117@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362500>

Annotatsiya. Maqolada ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida futbolchilarni saralab olishga bag'ishlangan ishlar, ularda olib borilgan tadqiqotlar va olingan natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: saralab olish, saralash omillari, tayyorgarlik turlari, baholash parametrlari, asosiy kriteriyalar.

QUALIFYING IN MULTI-YEAR PREPARATION STAGES. ANALYSIS AND RESULTS

Abstract. The article analyzes the works devoted to the selection of football players in the stages of long-term preparation, the researches conducted in them and the results obtained.

Key words: selection, selection factors, types of training, evaluation parameters, main criteria.

Dolzarbli. Futbol – eng ommabop va qiziqarli sport turlaridan biridir. Futbolchilarni yuqori saviyada tayyorlash mutaxassislar oldida turgan ulkan vazifa bo'lish bilan birga futbol ixlosmandlarini ham befarq qoldirmaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda futbolning ommaviyligini yanada oshirish, istiqbolli va iqtidorli futbolchilarni tanlash hamda professional darajada tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish, trener va hakamlarni xalqaro talablar asosida tayyorlash va mahoratini yuksaltirish kabi asosiy yo'nalishlarni belgilab bergan 2023-yilning 7-aprelida qabul qilingan "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-115 sonli Qarorida yoshlarni futbolga qiziqishini oshirish, bu boradagi targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish, ularning futbol bilan shug'ullanishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish, uzoq yillarga mo'ljallangan istiqbolli reja va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, terma jamoalar va professional futbol klublari uchun sifatli sport zaxirasini yaratish, iqtidorli futbolchilarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) ning raqamlashtirilgan tizimini joriy qilish, futbolchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh futbolchilarni saralab olish (seleksiya) tizimini yo'lga qo'yish, bolalar va o'smirlarda futbol bilan shug'ullanish qobiliyatini erta aniqlash va ularda futbolga bo'lgan barqaror qiziqishni rivojlantirish, futbol mashg'ulotlarini o'tkazish uchun malakali trenerlar tarkibini tanlash, o'quv-tarbiya tizimini tashkil etishning eng yangi usullarini qo'llagan holda sport zaxirasi va yuqori mahoratli futbolchilar tayyorlash yuzasidan o'quv-mashq jarayonini yo'lga qo'yish bo'yicha keng qamrovli ishlarni amalga oshirish lozimligi belgilab berilgan.

Yuqori sport natijalariga erishish ko'p jihatdan inson jismoniy va psixik qobiliyatlarining qanday darajada rivojlanganligiga bog'liq bo'lib, bu sportning tanlangan turi uchun muhim bo'lgan sifatlarning rivojlanganlik darajasi yuqori bo'lgan shaxslarni saralash imkoniyatini nazarda tutadi (V.P.Filin, 1980, V.K.Balsevich, 1981, V.M.Volkov, 1983, A.V.Rodionov, 1986, V.P.Guba, 1989, V.G.Nikitushkin, 1997 va b.). Zamonaviy sport sportchilarning har tomonlama tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarning doimiy ortib borishi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda sportchilarning individual xususiyatlarini chuqur o'rganish va muayyan sport turi bilan shug'ullanish uchun samarali saralash metodikasini ishlab chiqish birlamchi ahamiyat kasb etmoqda (V.P.Filin, 1980, V.K.Balsevich, 1981, V.D.Syachin, 1996, B.P.Guba, 1989, V.G.Nikitushkin, 1997 va b.). 8-9 yoshli bolalarda sport faoliyatiga bo'lgan qobiliyatlarni to'g'ri aniqlash ayniqsa muhimdir, chunki ko'pchilik sport turlariga bolalar ayna shu yoshda jalb qilinadi.

Zamonaviy sportda tanlangan sport turi bilan shug'ullanuvchilarning istiqbollarini aniqlashda universal yondashuv bo'lishi mumkin emas. Ammo, hych shubha yo'qki, vositalar, usullar va mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri tanlash orqali tanlangan sport turi talablariga muvofiq morfologik, fiziologik va psixologik imkoniyatlarni shakllantirish mumkin. Eng yuqori sport natijalariga erishish, shuningdek, iqtidor va ma'lum bir sport bilan shug'ullanishga bo'lgan potensial qobiliyatlarga ham bog'liq (V.V.Kuznesov, 1980, B.N.Shustin, 1984). Qobiliyatlar nazariyasi va sportga yo'naltirish hamda saralash metodikasining asosiy qoidalari, agar ular bir vaqtning o'zida saralashni amalga oshirish va o'rganish nazariyasidan kelib chiqib o'rganilsa, bolalarning qobiliyatlarini yanada chuqurroq va samaraliroq o'rganish mumkin deb hisoblashga imkon beradi, shu bilan birga, sportga yo'naltirish va saralash bo'yicha chora-tadbirlarni uzoq yillik sport mashg'ulotlarining tashkiliy va uslubiy asoslaridan oyro holda tasavvur qilib bo'lmaydi, ularni ishlab chiqish uchun esa mashg'ulotning samarali shakllari va usullarini qo'llagan holda amalga oshirilishi kerak (M.Ya.Nabatnikova, 1982, N.J.Bulgakova, 1986, V.P.Filin, 1987, T.S.Timakova, 1998). To'g'ri, tabiiy saralanish sportchilarni tayyorlash muammolarini hal qilmaydi, chunki qobiliyatsiz bolalar bilan birga, ba'zida noto'g'ri uslubiy yondashuv qo'llanilgan sharoitlarda qobiliyatli (maxsus sifatlar bo'yicha yetarlicha tayyorlanmagan, ammo yuqori salohiyatga ega) bolalar ham saralashdan o'ta olmaydi (R.N.Doroxov, V.P.Guba, 1981-1996).

Ko'pgina murabbiylar eng qobiliyatli bolalarni saralash uchun turli mezonlardan foydalanadilar, ammo aksariyat hollarda bu mezonlar bir tomonlama yoki subektivdir. Ko'pincha saralash tartibsiz ravishda amalga oshiriladi yoki, eng yaxshi holatda, murabbiylar nazorat o'yinlarida bolalar tomonidan amalga oshirilgan texnik va taktik malaka va ko'nikmalarning allaqachon shakllangan darajasiga asoslanadilar. Ko'p hollarda bolalarning potensial imkoniyatlari hisobga olinmaydi.

Futbol rivojlanishining tobora o'sib borayotgan darajasi mas'uliyatli ichki va xalqaro musobaqalarning o'ta og'ir sharoitlarida muvaffaqiyatli o'ynay oladigan jismonan iqtidorli, iste'dodli yoshlarni bir xil darajada izlab topishni talab qiladi. Futbolning rivojlanish darajasi tobora o'sib borgan sari mas'uliyatli ichki va xalqaro musobaqalarning ekstremal sharoitlarida muvaffaqiyatli o'ynay oladigan jismonan yetuk, iste'dodli yoshlarni izlab topishga bo'lgan talab ham ortib bormoqda (A.A.Suchilin, 1994, M.M.Shestakov, 1994, S.Yu.Tyulenkov, 1996 va b.).

Ko'plab adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, futbolda bolalarni saralash jarayonini takomillashtirish muammosi ustida tajriba tadqiqotlarini olib borish zarur. Turli hil yoshdagi futbolchilarning jismoniy sifatlarni rivojlanish darajasini aniqlashning samarali vositalari va usullarini tajribada asoslash, maqbul bo'lgan mashg'ulot yuklamalari me'yorlarini aniqlash muhimdir. Ba'zi bir olimlarlar tomonidan keltirilgan ma'umotlarga ko'ra, turli yoshdagi sportchilarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishda "sensitiv" davrlarni aniqlashning samarali usullarini izlashda davom etishimiz kerak, chunki har tomondan qaraganda yosh futbolchilar jismoniy tayyorlash va iqtidorli yosh bolalarni sport turlariga saralash tizimi yaratish uchun zarur bo'lgan ma'lum bir ba'zani yaratishga imkon beradi. So'rovnoma usuli universal tadqiqot usuli bo'lib, ko'plab respondentlarni qamrab olgan holda bir vaqtning o'zida juda keng doiradagi masalalarni ko'rib chiqishga va ularni umumlashtirishga imkon beradi.

Pedagogik nazorat ta'lim va tarbiya jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishiga qaramay, amaliyotda undan foydalanishning ma'lum darajada past baholanishi aniqlandi. Yosh futbolchilar jismoniy tayyorgarligining hozirgi holatini o'rganish bilan bog'liq masalalar bo'yicha o'tkazilgan so'rovda yosh futbolchilarni yil davomida necha marta sinovlardan o'tkazish kerakligi to'g'risida turli xil fikrlar (qarashlar) aniqlandi. Futbol murabbiylarining 58% yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini yiliga 2 marta (mashg'ulotlar yilining boshida va oxirida) sinovdan o'tkazish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

Respondentlarning 18 foizi yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini yil davomida 3 marta nazoratdan o'tkazish zarur deb hisoblaydi. Respondentlarning 13% esa yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish bunga ehtiyoj mavjud bo'lganda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq va bu jihatdan hych qonday cheklovlar va chegaralar bo'lmasligi kerak deb hisoblaydi. Va respondentlarning 11% yosh futbolchilarni sinovdan o'tkazishga umuman zarurat yo'q degan fikrni izhor etdilar. Biroq 75% ni tashkil etgan respondentlar jismoniy sifatlarni tekshirish testlarida yosh futbolchilarning mashg'ulotlarda mashqlanish samaradorligini oshirish uchun asos bo'ladi, bundan tashqari, turli yoshdagi futbolchilarning jismoniy rivojlanish me'yorlariga yo'naltiradi, jumladan, bolalar salomatlik holati, o'zini yaxshi yoki yomon his qilishiga bog'liq bo'ladi.

Deyarli barcha respondentlarning (96%) ta'kidlashicha, bolalarni futbol bilan shug'ullanish uchun saralash dasturi o'rtacha bolaga mo'ljallangan bo'lib, bu, o'z navbatida, jismoniy tayyorgarlik jarayonini individuallashtirishga, mashg'ulotlarda tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanishga imkon bermaydi. Shuning uchun jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlikda orqada qolayotgan bolalar bu jihatdan ko'proq darajada rivojlangan tengdoshlariga yetib olish imkoniyatiga ega emaslar.

Yosh futbolchilarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash o'ziga xos xususiyatlarga ega. Muayyan jismoniy sifatlarning rivojlanishiga yo'naltirilgan ta'sir jismoniy mashqlarni hamda mashg'ulot metodikasini tanlab olish bilan ta'minlanadi. Olimlar tomonidan harakat sifatlarining rivojlanishi notekis sodir bo'lishi aniqlangan. Harakat qobiliyatlari intensiv ravishda shakllanayotgan davrlar "sensitiv davrlar" deb nomlanadi. O'z ish amaliyotida ushbu ma'lumotlarni hisobga olgan holda, o'quv materialini to'g'ri rejalashtirish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirishda yuqori darajadagi o'sishga yoki sezilarli ijobiy siljishlarga erishish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, yosh futbolchilarning yoshi tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun "sensitiv" davrdir. "Siz o'z mashg'ulotlaringizda bolalarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlardan foydalanasizmi?" degan savolga barcha respondentlar ijobiy javob berishdi. Biroq so'rovnomaning navbatdagi savoliga, ya'ni yosh futbolchilarni tezkor-kuch tayyorgarligida qaysi sifatlar yetakchi rol o'ynashini aniqlashga yo'naltirilgan savolga, ko'pchilik respondentlar mujmal javob berishdi. Ko'rinib turibdiki, ko'pchilik trenerlar ushbu masala bo'yicha yetarli darajada nazariy bilimga ega emaslar.

Keling, tezkor-kuch tayyorgarligiga taalluqli masalalarni ushbu sifatlar rivojlanishining yosh jihatlarga tayangan holda batafsil ko'rib chiqamiz. Olingan ma'lumotlar asosida quyidagilarni qayd etish mumkin: respondentlarning 29% tezkor-kuch sifatlarini 8-9 yoshda rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi; 38% respondentlar esa 10-11 yoshda deb javob bergan bo'lsa, 33% bu sifatlarini 11-12 yoshda rivojlantirish kerak deb hisoblaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, yosh futbolchilarda harakat qobiliyatlarining jadal o'sishi jarayoni kechadi. Bunda harakat sifatlarini, xususan, tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda pedagogik ta'sirlar natijalarni eng yuqori darajada o'sishiga olib keladigan davr mavjud bo'lib, ushbu davrda murabbiyning vazifasi harakat ko'nikma, malakalarini hamda jismoniy sifatlarni shakllantirishga ulgurib qolishdan iborat bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7 апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
2. Abidov Sh.U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.

3. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //Актуальные вопросы педагогики. – 2021. – С. 107-109.
4. Abidov Sh. Yosh futbolchilarning o‘yin davomida to‘pni qabul qilish samaradorligini oshirish //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
5. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubi (umumta’lim maktablari va BO‘SM ishlarini rejalashtirish)”. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
6. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
7. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.
8. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.
9. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubi //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
10. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
11. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
12. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.
13. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг тахлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. Б. 537-542.
14. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. В. 98-103.
15. Игамбердиев О.Р. Умумта’лим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.
16. Игамбердиев О. Р. Проблема отбора в подготовка футболистов //Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to ‘plami. УзГУФКС. – С. 23-26.